

**NOO‘ZBEK GURUHLARDA O‘ZBEK TILINI O‘QITISHDA BADIY
MATNLARDAN FOYDALANISH**

Avezbayeva Jamila

Qoraqalpoq davlat universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada noo‘zbek guruhlarda o‘zbek tili darsini o‘qitishda badiiy matnlardan foydalanish haqida so‘z yuritiladi. Darslar jarayonida badiiy matnlardan foydalanish talabalarning og‘zaki va yozma nutqini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etishi borasida aytiladi.

Kalit so‘zlar: Nutqiy vaziyat, kommunikativ, adabiy matnlar, maqollar .

O‘zbek tili yurtimizda istiqomat qilayotgan o‘zga millat vakillari va chet ellik fuqarolar tomonidan o‘rganilishi masalasiga bir yoqlama yondashuv ya’ni uni kommunikativ yoki grammatik asosda o‘rganish boshqa millatga mansub kishilarni gaqat yuzaki muloqotga tayyorlaydi.

O‘zga millatga mansub o‘quvchi talabalarga o‘zbek tilini chuqurroq o‘rgatishni jahon pedagogikasi yutuqlariga tayangan holda talabalarning intellektual imkoniyatini, ularning milliy mentaliteti, milliy psixologiyasini hisobga olgan holda o‘qitish bilangina mukammallashtirish mumkin. Faqatgina grammatik qoidalarni chuqur bilgan talaba o‘zbek tilida xatosiz yozishi va gapirishi mumkin, lekin nutqiy vaziyatni his eta olmaydilar. O‘zbek tilini o‘rganayotgan talabalarni o‘zbek adabiyoti namunalari bilan tanishtirish, ularga o‘zbek xalqining so‘z qo‘llash mahorati bilan tanishtirish bilan ularning til o‘rganish tezligini yanada oshirish mumkin bo‘ladi. Milliy qadriyatlarimiz va urf-odatlarimizni namoyon eta oladigan, butun dunyoga tanilgan ota-bobolarimiz, ajdodlarimiz va ular qilgan ezgu amallar haqidagi matnlardan foydalanish juda o‘rinli bo‘lardir. Agar talabalarni darslar jarayonida yuqorida aytib o‘tgan adabiyotimiz namunalari bilan tanishtirib ibratli kichik matnlar ustida ko‘proq ishlansa, ular faqat o‘zbekcha so‘zlarnigina emas, balki o‘sha so‘zlar ishlatiladigan vaziyatni ham his etadigan, so‘zlarni o‘z o‘rnida qo‘llay oladigan bo‘lishadi.

Masalan rasmlar asosida mantiqan bog‘langan gaplar tuzing topshirig‘i beriladi, rasmda bulutlar, daraxtlar, samolyot va qushlar tasvirlangan.

Birinchi talaba shu tarzda gap tuzadi: Daraxtlar baland o‘sgan. Samolyot bulutlar orasida uchmoqda. Qushlar daraxtlar ustida uchmoqda.

Ikkinchi talaba esa quyidagicha gap tuzadi: Osmonga bo‘y cho‘zgan daraxtlar ustida qushlar qanot qoqib uchib o‘tishmoqda. Bulutlar orasida parvoz qilayotgan samolyotning ovozi qushlarni hurkitib yubordi.

Bir xil rasmlardan har xil gaplar tuzildi. Bu ikki talabaning tuzgan gaplari ularning nutqiy vaziyatni qay darajada his qilishlarini ko‘rsatib turibdi.

Darslarda ya‘ni ta‘lim boshqa tillarda olib boriladigan guruhlar uchun badiiy matnlar muhim manba bo‘lib sanaladi. Matnlar ustida ishlash talabalarning og‘zaki va yozma nutqini o‘stirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Darslarda ko‘proq o‘rganuvchilarning yoshiga mos bo‘lgan, hajmi juda katta bo‘lmagan ibratli matnlar ustida ishlash, aniqrog‘i matnlarni og‘zaki va yozma tarzda ishlash orqali o‘zbek tilining grammatikasini tushuntirib borishga erishish kerak. Chunki talabalar matnni osonroq qabul qiladilar, matndagi murakkab so‘zlarning ma‘nosini aniqlash orqali ular lug‘at bilan ishlashni o‘rganadilar. Lug‘at bilan ishlagan talabaning fikr doirasi kengayadi, so‘z boyligi ortadi, berilgan mavzu yoki topshiriqni bemalol tarjima qila oladi. Lug‘atdan foydalanish orqali talaba adabiy tilga xos bo‘lgan so‘zlarni og‘zaki nutqdagina uchraydigan so‘zlardan bemalol farqlay oladi. Matn bilan ishlash jarayonida matndagi murakkab so‘zlarning lug‘atini tuzish talabaga mustaqil topshiriq sifatida beriladi. Murakkab so‘zlarning lug‘ati tuzilgach, ularning ma‘nosi tushuntirilib berilishi, o‘sha so‘zlarning sinonimlarini topish ham talabani mustaqil ishlashga undaydi.

Yoshlikni qadrlang

Odamzod kelajak bilan – **ezgu umidlar** va go‘zal orzu-havaslar bilan yashaydi, yaxshi kunlarni va **osuda damlarni** qo‘msab, unga intilib yashaydi. Inson orzularining cheki yo‘q. U doimo ertangi kuniga umid bilan boqadi. Orzu-umidlarga erishish esa, eng avvalo, yoshlikning nechog‘lik **oqilona** kechishiga bog‘liq. Yoshlik **g‘oyat**

bebaho, lekin tez o'tib ketadigan boylik. Yoshlik inson hayotida eng go'zal, biroq **g'oyat mas'uliyatli** davr. Shu bois g'animat yoshligingizni samarali ishlarga sarflang. Tabiatda nima ekilsa, shu olinganidek, yoshlik ham inson taqdiri va kelajagini belgilashda hal qiluvchi davr. Shu bois **g'animat** yoshligingizni samarali ishlarga sarflang, uni **behuda** o'tkazmang. Ko'p o'qing, o'rganing. Olgan bilimlaringiz bilan kelajagingizni barpo qilishingizni unutmang.

Matn yuzasidan quyidagi topshiriqlar beriladi:

1. Matn mazmuniga yaqin o'zbek xalq maqollaridan misollar keltiring.
2. Tabiatda nima ekilsa shu olinadi jumlasini hayot bilan bog'lab, izohlang.
3. Ajratib ko'rsatilgan so'z va so'z birikmalarini matn mazmunini saqlagan holda ma'nodoshlari bilan almashtirib qo'llang.

1-topshiriqni bajarayotgan talaba xalq donishmandligining nodir namunalari bo'lgan maqollarga murojaat qiladi, o'ylaydi, izlanadi xotirlaydi. 2-topshiriqni bajarishda esa talaba mustaqil fikrlaydi va o'z fikrini hayotiy dalillar bilan isbotlashi kerak bo'ladi, ya'ni bu jumlaning u ongida qanday qabul qiladi va uning mazmunini qay darajada idrok qilayotganini anglatadi. 3-topshiriqda esa talabaning o'zbek tilidagi so'zlarni qanchalik ko'p bilishi va ularni qay darajada o'z o'rnida qo'llay olishini kuzatishimiz mumkin. Topshiriqlarni bajarish davomida o'qituvchi tomonidan nazorat qilinib, baholanib, kamchiliklari to'ldirilib boriladi. Badiiy matnni o'rganishning barcha bosqichlarida so'z bilan ishlashni tashkil qilish bo'yicha: 1) o'qituvchi, badiiy so'z ustalari va o'quvchilarning ifodali o'qishi; 2) tarixiy va madaniy sharhlash; 3) savollarga og'zaki va yozma javoblar tayyorlash; 4) dars jarayonida bajariladigan turli vazifalar; 5) talabalarning loyiha faoliyati amalga oshiriladi. Kontekstdagi so'z bilan ishlashni tashkil qilish talabalarning mustaqil faoliyati orqali amalga oshiriladi. Bu badiiy matnni tahlilga tortish, talqin qilish, sharhlashga oid bilim va ko'nikmalarini qo'llash uchun qo'shimcha vaziyatlar yaratadi. Noo'zbek guruh talabalarining badiiy matnni tushunish, tahlil qilish, hayot bilan bog'lash, fikrlash, matn yaratish ko'nikmalarini shakllantirishga yo'naltirilgan bu kabi mashq va topshiriqlar talabalarning og'zaki va yozma nutqini rivojlantiribgina qolmasdan ularni

izlanuvchanlikka, nafaqat ona tilida balki o‘zbek tilida ham xohlagan mavzuda o‘z fikr va mulohazalarini erkin bayon qilishga o‘rgatadi. Matnni tushunishga oid bo‘lgan mashq va topshiriqlar – darslikdagi har bir mavzuning tarkibiy qismiga aylanishi kerak. Ana shunda o‘quvchining har bir mashg‘ulot so‘ngida mulohaza yuritishiga (kichik matn, hikoya, reklama, to‘rtlik) og‘zaki va yozma nutqini o‘stirishga erishiladi. Matn ustida ishlashdan boshlangan darsda talabalar yangi ma’lumotlarni olsa yangi fikrlarga ega bo‘lsa, matnda yuz berayotgan voqea-hodisaga munosabat bildirsa olsagina, talabada tizimli fikrlash ta’minlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ne’matov H., G‘ulomov A., Ziyodova T. So‘z boyligini oshirish. –T.: Fan, 1997. 96 bet.
2. Sayfullaeva R. “Ta’lim jarayonida matn ustida ishlashning asosiy omillari”. “Matn -tafakkur mahsuli” O‘TDA materiallari –T.: 1997
3. Sobirova M. Munozarali dars – davr talabi. Ilmiy-metodik to‘plam. –T.: 1993.
4. Turniyozov N. Matn lingvistikasi (ma’ruzalar matni) -Samarqand: 2004.